

УДК 004.9:658.8

DOI 10.5281/zenodo.18335377

Научная статья

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ

DEVELOPMENT OF A REGISTRATION AND PROCESSING SYSTEM FOR APPEALS

ГЛАДКИХ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,
Вологодский государственный университет.
ВИШНЯКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА,
старший преподаватель,
Вологодский государственный университет.

GLADKIKH YULIYA SERGEEVNA,
Vologda State University.
VISHNYAKOVA TATYANA BORISOVNA,
Senior lecturer,
Vologda State University.

В статье рассматривается разработка системы для приема, обработки и распределения обращений в службу поддержки на базе 1С: Предприятие 8.3. Детально описана архитектура решения: форма для ручного ввода, модули приёма данных из Telegram (через REST API) и электронной почты (с использованием БСП), а также алгоритмы автоматического назначения исполнителей по критерию наименьшей загрузки. Рассматриваются такие аспекты, как создание единого интерфейса (дашборд, канбан-доска), алгоритмы автоматического назначения ответственных с учетом загрузки сотрудников и использование AI для анализа тональности и категории обращения. Основными выводами являются подтверждение эффективности предложенного подхода в снижении времени обработки обращений и устранение дублирования функций.

This article discusses the development of a system for receiving, processing, and distributing support requests based on 1С:Enterprise 8.3. It describes the solution's architecture in detail, including a manual input form, modules for receiving data from Telegram (via the REST API) and email (using the BSP), and algorithms for automatically assigning performers based on the lowest workload. Aspects such as the creation of a unified interface (dashboard, Kanban board), algorithms for automatically assigning responsibilities based on employee workload, and the use of AI for sentiment analysis and request category analysis are discussed. The key findings include confirmation of the proposed approach's effectiveness in reducing request processing time and eliminating duplication of functions.

Ключевые слова: *разработка, централизованная система, обработка обращений, 1С: Предприятие 8, интеграция с внешними каналами связи, искусственный интеллект.*

Key words: *development, centralized system, request processing, 1С: Enterprise 8, integration with external communication channels, artificial intelligence.*

Введение.

В настоящее время во многих организациях обращения клиентов поступают из различных источников: через сайт, электронную почту, мессенджеры или напрямую в систему на базе «1С». Отсутствие единой централизованной системы регистрации и обработки заявок затрудняет оперативный контроль над общей очередью обращений, оценку нагрузки на специалистов и отслеживание сроков исполнения. В результате каждый канал коммуникации существует изолированно, что приводит к дублированию усилий и снижению эффективности работы. Кроме того, текстовые обращения клиентов, поступающие через мессенджеры и электронную почту, зачастую представляют собой неструктурированные или «нечёткие» данные, обработка которых стандартными алгоритмами затруднительна или неэффективна. Для их анализа и классификации требуются современные технологии искусственного интеллекта, способные выявлять скрытые взаимосвязи и обрабатывать большие объёмы разнородной информации [1, с. 273–274]. Сотрудники вынуждены тратить значительное время на сортировку обращений, их классификацию и назначение ответственных исполнителей. Задача интеграции разнородных систем обработки обращений в единый контур является ключевой для повышения управляемости, что подтверждается успешным опытом создания подобных платформ в смежных областях [8, с. 75–76]. Серьёзной проблемой становится подготовка отчетности и аналитики, так как для расчета базовых метрик, таких как количество обращений по теме или среднее время решения, требуется трудоемкий ручной сбор и сопоставление данных из множества разрозненных источников, что часто приводит к запаздывающим и неточным выводам.

Единая система приёма и обработки обращений объединит все каналы в одном интерфейсе, позволит автоматически определять тип обращения, назначать исполнителя с учётом загрузки и компетенций, а также отслеживать выполнение задач. Внедрение такой системы повысит эффективность работы и снизит вероятность ошибок, ускорит процесс обслуживания клиентов и сделает его более удобным.

Целью работы является разработка прототипа централизованной системы с интеграцией внешних каналов связи и элементов искусственного интеллекта для автоматической классификации и распределения задач для повышения эффективности процессов приема и обработки обращений.

Научная новизна заключается в системном синтезе и адаптации современных технологий в специфической, широко распространенной, но часто консервативной предметной области — экосистеме «1С:Предприятие». Данное исследование представляет собой не просто техническое решение, а комплексный подход к трансформации традиционной платформы для создания интеллектуальной среды управления клиентским сервисом. Ключевой задачей при построении системы стал сбор и интеграция данных из разнородных и зачастую неструктурированных источников (текст обращений из мессенджеров и почты), что выделяется экспертами как одна из основных тенденций развития современных VI-решений [3, с. 80].

Разработка модуля приема обращений из разнородных каналов связи с автоматической классификацией с использованием AI.

1. Форма в «1С».

В рамках разработанной системы форма документа «Обращение» [5, с. 122–127] в конфигурации «1С:Предприятие 8.3» служит основным инструментом оператора службы поддержки для ручной регистрации обращений (рис. 1). Она представляет собой универсальный интерфейс, гарантирующий внесение обращений в единую базу данных в тех случаях, когда автоматический приём из внешних каналов (Telegram, e-mail) невозможен или требует ручного контроля.

← → ☆ Обращение (создание)

Провести и закрыть Записать Провести

Номер:

Дата: 14.12.2025 0:00:00

Канал:

Клиент:

Тема:

Описание:

Категория:

Приоритет:

Тональность:

Статус:

Ответственный:

Комментарий:

Рис. 1. Форма документа «Обращение»

При создании нового документа через кнопку «Создать» в форме списка обращений форма инициализируется с частично автоматически заполненными полями:

- Дата — текущая системная дата.
- Канал — фиксированное значение «Форма 1С», что позволяет впоследствии анализировать источник обращения.
- Статус — автоматически устанавливается в «Новое».
- Тональность — по умолчанию определяется как «Нейтральная».

Данный подход снижает количество рутинных действий оператора, позволяя сосредоточиться на содержательной части обращения.

Оператор самостоятельно заполняет ключевые атрибуты обращения, используя стандартные элементы управления «1С», что обеспечивает единообразие данных:

- категория обращения выбирается из предопределенного справочника, включающего типовые темы (Техническая ошибка, Жалоба, Вопрос по оплате, Консультация по тарифам и др.). Использование контролируемого справочника критически важно для последующей аналитики и корректной работы алгоритмов автоматического распределения;
- приоритет задается вручную из списка (Низкий, Средний, Высокий) на основе первоначальной оценки оператора;
- ответственный назначается вручную из общего справочника «Сотрудники». В отличие от автоматических каналов, где назначение происходит по алгоритму наименьшей загрузки, здесь решение принимает оператор на основе своей экспертной оценки или прямого указания.

2. Прием сообщений из Telegram-бота.

Для обеспечения удобного и оперативного взаимодействия с клиентами был реализован Telegram-бот, позволяющий принимать обращения в формализованном виде. Данный подход соответствует современной практике интеграции внешних сервисов с платформой «1С» через REST API, что отмечено в исследованиях по интеграционным возможностям платформы [2, с. 101].

Интерфейс бота (рис. 2) предоставляет пользователю простую форму, содержащую обязательные поля:

- ФИО клиента;
- тема обращения;
- описание проблемы.

Рис. 2. Форма обращения для приема заявки в Telegram

Преимуществом такого подхода является структурированный ввод данных, что облегчает их последующую автоматическую обработку. Пример обращения пользователя представлен на рис. 3.

Рис. 3. Обращение клиента через Telegram

Для передачи данных из Telegram в «1С» используется механизм HTTP-запросов. При нажатии кнопки «Данные из телеграма» (рис. 4) система отправляет запрос к API бота,

получает JSON-ответ и десериализует его с использованием встроенных средств платформы «1С» [2, с. 102].

Рис. 4. Получение данных о заявках

В результате автоматически создаётся документ «Обращение» с заполненными полями (рис. 5). Для определения категории обращения, приоритета и тональности применяется алгоритм на основе искусственного интеллекта. Пример кода для категоризации обращения приведён на рис. 6.

←	→	☆	Обращение 000000044 от 28.11.2025 14:24:31
Провести и закрыть Записать Провести			
Номер:	000000044		
Дата:	28.11.2025 14:24:31		
Канал:	Telegram		
Клиент:	Артемий		
Тема:	Сломалось оборудование		
Описание:	Необходим ваш специалист для починки оборудования		
Категория:	Настройка оборудования		
Приоритет:	Высокий		
Тональность:	Негативная		
Статус:	Новое		
Ответственный:	Максимов Максим Максимович		
Комментарий:			

Рис. 5. Заполненное обращение после нажатия кнопки «Данные из телеграма»

```

Функция СформироватьПромптДляКлассификации(ТекстОбращения)

    // Получаем список категорий для промпта
    Категории = ПолучитьСписокКатегорий ();

    Возврат "Ты - AI-классификатор обращений в службу поддержки.
    |Проанализируй текст обращения и определи наиболее подходящую категорию из списка.
    |Верни ТОЛЬКО название категории без дополнительных объяснений.
    |Доступные категории:" + Категории + " Обращение: " + ТекстОбращения;

Конецфункции

Функция ПолучитьСписокКатегорий ()

    Категории = "";
    Для каждого Категория Из Перечисления.КатегорииОбращений Цикл

        Категории = Категории + Строка(Категория) + ", ";

    Конеццикла;

    Возврат Категории;

Конецфункции // ПолучитьСписокКатегорий ()
    
```

Рис. 6. Пример кода для определения категории обращения

Отдельное внимание уделено автоматическому назначению ответственного исполнителя. После определения категории обращения вызывается функция НаименееЗагруженныйСотрудник (Категория), которая анализирует справочник «Должности» (рис. 7) и выбирает сотрудника с минимальной текущей загрузкой по данной категории обращений.

Наименование	Код	Категория обращения
Менеджер	000000005	Консультация по тарифам
Оператор	000000001	Жалобы
Руководитель	000000001	Предложения
Специалист по оборудованию	000000004	Настройка оборудования
Технический специалист	000000002	Техническая ошибка
Тимлид	000000003	Вопрос по оборудованию

Рис. 7. Справочник «Должности»

3. Прием сообщений из электронной почты.

Интеграция электронной почты как канала приёма обращений является классическим примером взаимодействия «1С» с внешними сервисами, что соответствует общим принципам интеграции платформы с разнородными системами [2, с. 101]. Для реализации данного функционала была использована Библиотека стандартных подсистем (БСП), предоставляющая готовые механизмы для работы с почтовыми сервисами.

В рамках разработанной системы была настроена интеграция с Яндекс.Почтой (рис. 8). Это позволило организовать централизованный приём обращений, поступающих по электронной почте, что устраняет необходимость ручной пересылки и регистрации писем.

← → ☆ Системная учетная запись (uliagladkih@yandex.ru) (Настройка почты)

Записать и закрыть Проверить настройки Перенастроить...

Наименование: Системная учетная запись

Адрес почты: uliagladkih@yandex.ru

Отправитель: 1С:Предприятие

Почта используется

Для отправки писем Для получения писем

Всеми пользователями Одним пользователем: []

Настройки подключения

Тип почты: IMAP

Логин: uliagladkih@yandex.ru

Авторизация на почтовом сервисе

Пароль: []

Сервер IMAP: imap.yandex.ru Порт: 993 Шифрование: STARTTLS SSL

Сервер SMTP: smtp.yandex.ru Порт: 465 Шифрование: STARTTLS SSL

Отправлять скрытые копии писем на этот адрес ?

При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP)

[Нужна помощь?](#)

Рис. 8. Электронная почта, на которую принимаются обращения от клиентов

Принцип обработки обращений, поступающих по электронной почте, аналогичен механизму, реализованному для Telegram-бота. Как и в случае с REST API, система периодически опрашивает почтовый ящик, извлекает новые письма и преобразует их в структурированные данные. Для инициирования процесса обработки используется отдельная кнопка «Данные из почты» в интерфейсе «1С» (рис. 4).

Пример обращения, отправленного по электронной почте, представлен на рис. 9.

Рис. 9. Пример отправки обращения через почту

После нажатия кнопки «Данные из почты» система автоматически создаёт документ «Обращение», заполняя его поля на основе анализа текста письма (рис. 10). Как и в случае с Telegram-ботом, для классификации обращения, определения его приоритета и тональности применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Автоматическое назначение ответственного исполнителя также осуществляется с учётом текущей загрузки сотрудников и их компетенций.

← → ☆ Обращение 000000031 от 26.11.2025 21:15:45

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 000000031

Дата: 26.11.2025 21:15:45 📅

Канал: Email ▾

Клиент: Иванов Иван

Тема: Ремонт

Описание: не работает компьютер, срочно нужна помощь

Категория: Техническая ошибка ▾

Приоритет: Высокий ▾

Тональность: Негативная ▾

Статус: В работе ▾

Ответственный: Иванов Иван Иванович ▾ 📄

Комментарий:

Рис. 10. Заполненное обращение после нажатия кнопки «Данные из почты»

Разработка интерфейса.

Интерфейс системы разработан с учетом потребностей различных пользователей: операторов службы поддержки и руководителей отделов. Он включает в себя дашборд и kanban-доску.

Дашборд (рис. 11) представляет собой интерактивную панель мониторинга, реализующую функцию мгновенной отчетности в управленческом учете. В соответствии с современными подходами к визуализации данных, дашборд агрегирует ключевые показатели эффективности (KPI) обработки обращений в едином интерфейсе, обеспечивая руководству сжатый и визуально понятный обзор текущего состояния процессов [4, с. 1201]. В разработанной системе дашборд отображает следующие показатели: общее количество обращений в работе, среднее время решения, выполнение SLA, распределение обращений по категориям, тональность обращений и нагрузку сотрудников.

Канбан-доска (рис. 12) реализует методологию визуального управления рабочими процессами, предоставляя наглядное представление о статусе всех обращений. Данный подход, изначально разработанный для производственных систем Toyota, был успешно адаптирован для управления IT-проектами и бизнес-процессами, что доказало его универсальность и эффективность [6, с. 139]. Визуализация потока работ через канбан-доску позволяет оперативно выявлять «узкие места», контролировать незавершённую работу и сокращать время выполнения задач. В разработанной системе для наглядного различения статусов обращениям присвоены разные цвета, что соответствует принципу визуального контроля, лежащему в основе метода Kanban.

Для повышения удобства работы в системе карточки обращений необходимо модернизировать: дополнить их ключевой информацией (тема, категория, приоритет, ответственный), а также реализовать возможность интуитивного перетаскивания карточек между колонками, соответствующими статусам обращения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Елизарова В. О., Уляшева А. М. Проблемы обработки больших данных // Наука молодых - устойчивое развитие Республики Коми: сборник научных трудов студентов и магистрантов. Сыктывкар: Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 2022. С. 273–278. DOI 10.34130/9785876617361_272.
2. Зубарев И.А., Амиров Р.Р., Куваева Е.Н. Интеграция 1С с внешними системами: REST API, SOAP и обмен данными через JSON // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2024. Т. 12-3 (99). С. 101–104. DOI 10.24412/2500-1000-2024-12-3-101-104.
3. Копова А.Ю. Бизнес-аналитика: современный инструментарий, тенденции развития // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2013. Вып. 197. С. 79–83.
4. Лытнев Н.Н., Золкин А.Л., Бузулуцкая М.В., Шмойлова Ю.В. Интерактивные дашборды и их роль в управленческом учете // Экономика и предпринимательство. 2024. № 1. С. 1201–1205.
5. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. Москва : 1С-Паблишинг, 2023. 983 с.
6. Ситникова А.А. Применение Kanban метода для визуализации администрирования бизнес-процессов организации при автоматизации управления производством // Современные тенденции в экономике и управлении. 2012. С. 138–143.
7. Солнцев М.А. Проблемы оценки клиентоориентированности в организациях сферы услуг и пути их решения // Экономические системы. 2024. Т. 17, № 1 (64). С. 51–62. DOI 10.29030/2309-2076-2024-17-1-51-62.
8. Степкин С.П. Цифровая трансформация обращений граждан с использованием современных информационных технологий // Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 4. С. 72–82. DOI 10.34076/2410_2709_2022_4_72.

Поступила в редакцию: 10.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Гладких Ю. С., Вишнякова Т. Б., 2026.